

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 2

QUADERNI DEL SISD 2024

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 2
Settembre 2024

Copyright © settembre 2024, Bibliothèque de l'OproM

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

DOI: 10.55456/vol8nr2

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

info@tcla-journal.eu

In copertina: Rielaborazione grafica di un disegno di Sandro Botticelli per la *Divina Commedia*, il cui originale si trova presso la Collezione Hamilton, Kupferstichkabinett, Berlino (di pubblico dominio).

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORE EDITORIALE DEL PRESENTE NUMERO

Raffaele Pinto

Istituto di Studi Filologici e Danteschi, Barcelona

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

Editoriale

Carla Rossi e Raffaele Pinto

8-9

Zarathustra's dream: Nietzsche's lyrical 'other' midday

Carlo Chiurco

10-23

La filologia al servizio della storia del manoscritto W425 di Baltimora

Carla Rossi

24-35

La metafisica dell'odio nella canzone dantesca *Io son venuto al punto della rota*

Raffaele Pinto

36-48

Quaderni del SISD, Numero 1

Dante della formazione e Dante della purificazione in Ôe Kenzaburo

Gli anni della nostalgia

Erminia Ardissino

49-66

Dante Papers

I saggi americani di Borgese

Gandolfo Cascio

67-83

Dante e il mondo infero:

Hillman lettore (in)consapevole della *Commedia*

Mirco Cittadini

84-111

La ricezione di Dante nella Letteratura afroamericana:

Dante e Toni Morrison

Marianna Esposito Vinzi

112-124

Dante in João Guimarães Rosa

Francesco Luti

125-132

Biografie degli autori

133-135

Segnalazioni bibliografiche dai soci SISD

136-139

Editoriale

Il presente numero di TCLA, il quattordicesimo pubblicato dal 2016 (con una pausa nel 2020 a causa della pandemia), introduce una nuova sezione intitolata *Quaderni del SISD*, in cui figurano cinque delle quattordici relazioni presentate durante il convegno internazionale “L’irradiazione dell’opera dantesca nella letteratura moderna”, svoltosi presso la sede del Research Centre for European Philological Tradition, a Lugano, il 7-8 dicembre 2023.

La scelta di distribuire la pubblicazione degli interventi in più numeri, che contengano anche articoli su temi differenti da quelli del convegno, anziché in un singolo volume monografico, riflette la volontà di mantenere vivo il dialogo avviato durante l’incontro luganese, evitando di confinare i contributi a una raccolta conclusiva. L’intento è di favorire un confronto aperto e continuo, che si estenda oltre i confini del convegno stesso.

Già nel 2021, in occasione del congresso su “Dante e l’Economia” organizzato dal Research Centre for European Philological Tradition, era emersa la volontà di istituire una serie di incontri annuali attorno a diversi aspetti dell’opera dantesca. L’iniziativa si è concretizzata nel dicembre 2023, con la nascita del SISD, Seminario Internazionale di Studi Danteschi, che ha immediatamente organizzato il ciclo “Lectura Dantis al femminile”. A conferma di questa volontà di continuità, è già in programma per il 24-26 ottobre di quest’anno un nuovo congresso internazionale dedicato a “La donna/Le donne in Dante”, che si terrà tra Barcellona e Lugano.

L’approccio consente al vasto gruppo dei membri del SISD, che conta già oltre cento iscritti, di affrontare in maniera continuativa alcuni temi centrali dell’opera dantesca.

I *Quaderni* si propongono dunque come spazio non solo di divulgazione, ma anche come piattaforma dinamica per un confronto tra studiosi, con l’obiettivo di incoraggiare nuove prospettive critiche e favorire il dialogo interdisciplinare. Il formato scelto, in Open Access,

Jung (e non solo) dove Dante veniva letto «nel prisma di Jung» e «Jung nel prisma di Dante» (questo l'efficace titolo dell'Introduzione di Widmann al convegno).

Questo mio contributo vuole essere l'occasione per mettere alla prova alcuni di questi approcci e vederne la potenzialità, proprio in termini di esegesi dantesca.

E scelgo per questa indagine uno tra i seguaci più brillanti e fecondi di Jung: James Hillman, terapeuta, scrittore, maestro, esploratore penetrante della psicologia archetipale e del profondo.

L'idea è quella di testimoniare le interpretazioni consapevoli o meno del poema sacro attraverso la mediazione della lettura hillmaniana.

2. *Mondo immaginale*

Prima di tutto è necessario delimitare un campo di azione.

Il grande punto di contatto tra Dante e Hillman (e di conseguenza tra Dante e Jung) è quello del piano immaginale.⁷

Dove per mondo immaginale si intende un mondo intermedio, sospeso, e con immaginale si intende l'atto immaginativo capace di creare un ponte tra il mondo visibile e quello invisibile (e questo era chiaro non solo a Dante e al pensiero neoplatonico, ma anche agli autori mistici da lui studiati e amati).⁸

Il favoleggiare, lo stato fantasticante (ma Dante ha una parola bellissima per questo: «alta fantasia») diventano l'accesso ad un altrove trascendente, fatto di visioni, figure, simboli e archetipi. Un mondo intermedio, notturno, intuitivo, irrazionale che mal si concilia con una coscienza raziocinante, diurna, dominatrice.

Il mondo immaginale, scrive Paolo Mottana, è “lo spazio intermedio cui si rivolgono equamente nella loro lirica veggenza il mistico e il poeta”.⁹ E di questa sapienza Hillman diventa a pieno titolo *ermeneuta*.

⁷ Necessario, a livello preliminare il rimando a H. Corbin, (1958) *L'immaginazione creatrice. Le radici del sufismo*, tr. it., Bari, Laterza, 2005.

⁸ Per l'importanza della visione e dell'immaginazione in Dante, in relazione alla mistica vittorina, rimando agli studi di Mira Mocan in *Bibliografia*. Per i rapporti tra Hillman e il pensiero mistico neoplatonico rimando al prezioso M. Ariani e P. Pampaloni, *Anima Mundi. Per James Hillman. Con una nota di Roberto Calasso*, Milano, Adelphi, 2012².

⁹ M. Barioglio e P. Mottana (a cura di), *Mentori immaginali*, Bergamo, Moretti & Vitali, 2005, p.9.

Sta in queste mie righe la responsabilità di mostrare come la visione di Hillman, sostanzialmente «mercuriale e dionisiaca»¹⁰ (e quindi politeista)¹¹ possa conciliarsi con la visione cristiana e apparentemente monoteista del medievalissimo Dante.

Altro punto di contatto fecondo tra i due è la dinamica archetipica, presente nei numerosi simboli danteschi.

Una lettura archetipica della *Commedia* va intesa come lettura a-duale (*a-dvaita*) «per la quale il negativo, il male, non scalfisce la bontà del Tutto, che è uno e divino».¹² Una lettura non manichea, capace di individuare nuovi «sottili satelliti opachi»¹³ all'interno della costellazione dantesca.

Il problema di “buono” e “cattivo” non è un problema che Dante si pone *misticamente*.

Può essere un problema storico, politico, etico, non ci sono dubbi, forse anche simbolico. Ma la lettura anagogica porta ad altro. Quello che Dante propone a noi è una chiave per integrare tutte le parti che compongono la nostra interezza, misto di luci e ombre, forze e fragilità.

L'archetipo è una delle vie privilegiate per questo tipo di integrazione. Nello stato psichico è proprio l'opposizione tra due polarità a definire un termine. La complementarità implica che un termine estremo si “rovesci nel suo opposto”. Tra i due opposti emerge una mediazione che non è mai compromesso, ma anzi è pienezza, armonia, estasi.¹⁴

Il simbolismo dell'archetipo si manifesta sotto forma di *eidola*, immagini psichiche. La coscienza però ne percepisce le diverse immagini in modalità del tutto contraddittorie.

L'archetipo quindi appare sia attraverso il suo volto terribile e perturbante, che attraverso il volto benevolo.

Per mezzo di coppie di opposti l'energia psichica fluisce. Questa energia fluisce serenamente solo se entrambe le metà sono ben integrate assieme. A volte le polarità

¹⁰ P. Mottana, *La “controeducazione” di James Hillman*, Ipoc, 2013, p. 5.

¹¹ Su una visione politeistica del mondo e della vita, anche da un punto di vista psicologico, oltre alle pagine di Hillman alle quali rimanderò ampiamente in questo testo, consiglio la lettura di D.L. Miller e J. Hillman (2016), *Il nuovo politeismo. La rinascita degli Dei e delle Dee*, tr.it., Milano, Mimesis, 2016.

¹² C. Augias e M. Vannini, *Inchiesta su Maria. La storia vera della fanciulla che divenne mito*, Milano, Rizzoli, 2016, p.195.

¹³ A. Pagani, *Sottili satelliti nell'universo proustiano*, Ferrara, Librit Edizioni, 1994.

¹⁴ E. Zolla, *Dal tamburo mangiai, dal cembalo bevvi... Lo stato mistico e altre questioni di antropologia spirituale*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2021, pp. 48-49.

«possono disgiungersi in antitesi e perfino combattersi», a volte possono riavvicinarsi. «Tale riavvicinamento mirante a sanare una scissione fondamentale»¹⁵ da una parte è compito dell'analisi, dall'altra rappresenta i prodigi dell'opera d'arte.

Questo Dante lo compie mirabilmente. Il percorso alchemico trasformativo è chiaro: dalla crisi del primo regno, passiamo all'integrazione attraverso Purgatorio e Paradiso. Le polarità si armonizzano assieme.

Basti pensare che la stessa struttura dei vari regni danteschi (9 cerchi per l'Inferno, 9 parti per il Purgatorio, integrando le sette cornici con la spiaggia dei Negligenti e con il Paradiso Terrestre, e i 9 cieli paradisiaci) rappresentano strutture concentriche, con il medesimo *impianto mandalico*, dove l'identità tra queste strutture non è soltanto formale ma evidenzia la linearità di un processo, il quale si dispiega lungo l'intero poema.¹⁶

Alcune similitudini, dentro il poema, alcune presenze, che possono sembrare poco ortodosse o inopportune in uno scrittore che ambisce ad essere il più grande poeta cristiano di tutti i tempi, non devono stupire, perché rientrano nelle tensioni proprie del linguaggio mistico.

I misteri divini sono indicibili e per questo lo scrittore può ricorrere a *symbola dissimilia*, immagini sconvenienti o turpi, che vanno a creare cortocircuiti estranianti.¹⁷ In questo modo si rappresenta Dio in modo del tutto inatteso. Il Sacro è laddove meno uno se lo possa aspettare. In un grifone,¹⁸ in Matelda, enigmatica ninfa cristiana,¹⁹ o in Lucifero stesso.²⁰

¹⁵ J. Hillman (1964 e 1967), *Puer aeternus*, tr. it., Milano, Adelphi, 2011¹², pp. 76.

¹⁶ Per il concetto di *mandala* nella *Commedia*, rimando a C. Widman, *Saprai di tua vita il viaggio*, op. cit., p. 69-75: "La cosmografia di Dante è topografia della psiche colta nella sua totalità".

¹⁷ Sul concetto di *symbola dissimilia*, rimando all'autorità di Marco Ariani in *Id, Lux inaccessibilis*.

¹⁸ Rimando alla bella *lectura* di *Purgatorio XXIX* a cura di S. Cristaldi, *Simboli in processione*, in E. Malato e A. Mazzucchi (a cura di), *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni*, II, *Purgatorio*, Roma, Salerno Ed., 2014, pp. 876-879.

¹⁹ Per una lettura archetipica di Matelda e relativa bibliografia rimando al mio *Da Medusa a Maria. Dante e il femminile*, Bolzano, QuiEdit, 2022, pp. 111-124.

²⁰ Per una lettura di Lucifero come tappa iniziatica di un percorso iniziatico-alchemico-trasformativo rimando al testo del mio intervento, "Lucifero, il verme e la scala", durante il Congresso Internazionale di Studi Danteschi del 2021, consultabile online al link: https://www.academia.edu/56232079/Lucifero_il_verme_e_la_scala_congresso_internazionale_di_studi_danteschi. Sono ben consapevole che tale approccio vada implicitamente contrapporsi alla bellissima lettura in chiave parodistica da parte di Giuseppe Ledda, in *Id, Visio diaboli mystica: ineffabilità e parodia*, in *Id., La guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella 'Commedia' di Dante*, Ravenna, Longo

Torno alle parole di Vacchelli, le quali a mio parere ben focalizzano quanto andremo a fare:

Per quanto eserciteremo anche noi un'ermeneutica della *Commedia* e di alcuni suoi simboli, non dobbiamo mai dimenticare che ogni ermeneutica, anche la più completa, olistica, calzante e rispettosa, è sempre seconda all'esperienza del simbolo, è sempre seconda all'immaginazione che non è solo senso umano (per lo più oggi perduto), ma del mondo e della realtà²¹.

3. *Inabissarsi nel mondo infero*

Passiamo ora la parola a Hillman e vediamo come possa avvenire questo dialogo impossibile tra i due.

Ovviamente il libro che più offre possibilità di confronto tra la visione dello scrittore americano e Dante è *Il sogno e il mondo infero*, testo dove Hillman s'inabissa nelle profondità del regno di Ade.

Il mondo infero è un «mondo puramente psichico».²²

Il mondo dei morti e il mondo dei sogni sono strettamente connessi tra loro. A differenza dell'interpretazione canonica dei sogni a opera di Freud, i sogni appartengono al mondo infero ed è in rapporto con il regno di Ade che li dovremo integrare (e quindi abitare).

L'integrazione non avverrà traducendo quanto avviene a livello onirico «nella lingua della veglia». ²³Perché nel mondo infero è la psiche a parlare a se stessa, «nella propria lingua».²⁴ E la lingua della psiche è la lingua della poesia.

Purtroppo la nostra cultura «si fa notare per l'ignoranza che ha della morte».²⁵ In noi sono proprio i miti relativi al regno di Ade a mancare. Per questo è ancora più sorprendente che l'ultimo mondo infero immaginato nella nostra cultura sia proprio quello di Dante.²⁶

Editore, 2002, pp. 159-173, credo però che l'approccio archetipale, in ottica di integrazione dell'Inferno quale «immagine perversa» del Paradiso, possa meglio spiegare elementi che altrimenti nella prima cantica risulterebbero estranei, contraddittori o risolvibili solo in chiave di parodia blasfema. Comunque la lettura di *Ledda* è una lettura autorevole alla quale sono debitore per i miei ulteriori sviluppi.

²¹ G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, op.cit., pp. 28 e ss.

²² J. Hillman, *Il sogno e il mondo infero*, op. cit. p. 63.

²³ J. Hillman, (1979) *Il sogno e il mondo infero*, tr. it., Milano, Adelphi, 2010³, p. 24.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ J. Hillman, *Il sogno e il mondo infero*, op. cit. p. 85.

²⁶ *Ibidem*.

Il viaggio di Dante va a coincidere, per Hillman, con la *neikia* che accompagna tutti i viaggi immaginali.²⁷ È un viaggio iniziatico fatto di morti e rinascite. Dante scende in profondità, il suo è un viaggio nel fare anima. Attraverso i tre mondi, di volta in volta, il pellegrino sviene, cade, muore, sogna, resta accecato. Questi momenti di oscurità diventano tappe, passaggi a livelli di consapevolezza sempre maggiore.²⁸

La porta che nell'*Inferno* ammonisce a lasciare la speranza,²⁹ sempre secondo Hillman, di fatto ci chiama ad abbandonare la fantasia diurna «delle aspettative quotidiane e delle illusioni del sangue e della carne».³⁰

Se il viaggio nel mondo infero dantesco è di fatto un viaggio nel regime notturno della psiche, e se il mondo infero coincide con la dimensione onirica, questo potrebbe fare luce su una questione tutta da dantisti, ovvero se l'esperienza narrata nel poema sia intendersi come *visio in somniis*.³¹

D'altronde già Guido da Pisa³² nel commentare il primo verso della *Commedia* proponeva: *Medium namque vite humane, secundum Aristotilem, somnus est*.³³

La questione è complessa e potrebbe anche spostarci su altri lidi.

Credo che quello che conti, a prescindere se Dante proponga una *visio* o una *fictio*, sia che Dante propone un'esperienza *vera e autentica*. Perché è *esperienza*³⁴ dell'anima.

²⁷ J. Hillman, *Il sogno e il mondo infero*, op. cit. p. 34.

²⁸ A. Mazzarella, *Alla ricerca di Beatrice*, op. cit. pp. 77-78.

²⁹ *Inf* III, 9: Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.

³⁰ J. Hillman, *Il sogno e il mondo infero*, op. cit. p. 60.

³¹ Sulla questione rimando a E Malato., *Dante*, Roma, Salerno Editrice, 2017, pp. 377-386; G. Inglese, *Dante guida alla Divina Commedia*, Roma, Carocci, 2018⁷, pagg.42-44; pp. 67-68; M. Tavoni, *L'inferno sognato, la telepatia di Virgilio e gli antefatti danteschi della Commedia come visione in sogno*, in B. Huss e M. Tavoni (a cura di), *Dante e la dimensione visionaria tra medioevo e prima età moderna*, Ravenna, Longo Editore, 2019, pp. 95- 119.

³² Tutti i commenti, salvo altra indicazione, vanno intesi consultabili *online* al sito <https://dante.dartmouth.edu/>.

³³ Guido da Pisa, DDP, *ad locum*.

³⁴ Esperienza è una delle tante parole chiavi che lega la vicenda di Ulisse a quella di Dante. Nell'antieroe greco si tratta di anelito, ossessione (*Inf*. XXVI, 115-117: d'i nostri sensi ch'è del rimanente/ non vogliate negar l'esperienza, / di retro al sol, del mondo senza gente; in Dante l'esperienza diventa illuminazione/divinizzazione, garanzia dell'indicibile (*Par*. I, 70-72: Trasumanar significar per verba/ non si poria; però l'esempio basti/ a cui esperienza grazia serba).

L'esperienza che Dante fa è esperienza immaginale e esperienza mistica.³⁵ E per Hillman l'esperienza mistica coincide con l'esperienza immaginale, essendo proprio l'*imaginatio* (potenziata dalla sensibilità poetica) che si fa *medium* per avere un accesso privilegiato al *fantasticus mundus*.³⁶

D'altronde, e questo era ben chiaro in Hillman, che cosa distingue la visione (o presunta tale) dantesca e la deriva paranoide di un pazzo? «Dove finisce il delirio e dove comincia la rivelazione»?³⁷ Siamo nel regno fluido di Hermes, («Ecco affiorare il sorriso malizioso di Mercurio»),³⁸ dove le parole dello spirito vengono tradotte in immagine poetica.

Chiaro che in questa prospettiva l'*Inferno* rivede sotto un'altra luce la propria connotazione patologica. La discesa nei propri abissi è necessaria per individuare la patologia di un sistema (soprattutto economico),³⁹ patologia che va ascoltata, non rimossa né anestetizzata, patologia inevitabile, strada maestra del fare anima, ferita che apre un varco nella psiche.⁴⁰

Come per Hillman l'accostarsi al mondo infero, abitando le immagini e non addomesticandole o adattandole, rappresenta una forma di *cura*, così deve essere stato per Dante, esponendo il proprio mondo interiore alla potenza di immagini e di fantasie profonde, sublimando il proprio dolore psichico e biografico, da una parte all'interno di un disegno provvidenziale divino, dall'altra dandosi la possibilità di riequilibrare e risintonizzare tutta la sofferenza vissuta, *inumidita*⁴¹ in una nuova consapevolezza

³⁵ Su questo rimando a M. Ariani, *La mistica preterizione: il «dicer poco» dell'ultimus cantus*, in E. Malato e A. Mazzucchi (a cura di), *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, Paradiso* (2 voll), Roma, Salerno Editrice, 2015, pp. 971-1011.

³⁶ M. Mocan, *Fantasticus mundus. Teologia vittorina e creazione poetica in Dante*, in G. Ledda (a cura di) *Le teologie di Dante*, Atti del convegno internazionale di studi a Ravenna, consultabile online al link: https://www.academia.edu/22186511/Fantasticus_mundus_Teologia_vittorina_e_creazione_poetica_in_Dante_in_Le_teologie_di_Dante_Atti_del_Convegno_internazionale_di_studi_Ravenna_9_novembre_2013_a_cura_di_G_Ledda_Ravenna_Longo_2015.

³⁷ J. Hillman (1985 e 1974), *La vana fuga degli Dei*, tr. it., Milano, Adelphi, 2008⁷, p. 57.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Sulla questione della perversione capitalistica oltre al già citato G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, op.cit., consiglio la lettura di R. Pinto, *La maladetta lupa del capitale. Il pensiero economico-politico di Dante*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2022.

⁴⁰ G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, op. cit., p. 49.

⁴¹ Per questa componente *umido/umoristica* rinvio a J. Hillman, *La vana fuga degli Dei*, op. cit., pag. 69 e P. Mottana, *La "controeducazione" di James Hillman*, op.cit., p. 16.

Il fare anima dantesco è opera di integrazione. Come per Hillman è:

uno stile, un modo diverso di essere nel mondo, un attenuare i confini del patologico e del sano, un cogliere il sano nel patologico e viceversa.⁴²

Dante, facendo proprio il mondo infero della *Commedia*, semplicemente *guarisce*.⁴³

4. Dante “ghiacciato”

Ma andiamo più nel dettaglio.

Siamo nel nono cerchio, nel centro del mondo, nel punto più lontano da Dio (è singolare che la Terra sia il cuore di un sistema diavolocentrico).⁴⁴ Qui troviamo le anime intrappolate in un fiume/lago di ghiaccio: immagine questa, dato il dinamismo dell’archetipo, a polarità rovesciata del fiume/lago di luce (latte/fuoco) di *Paradiso XXX*.

Secondo Dante, è il luogo di Caino, di Giuda e di Lucifero, parola di Hillman.⁴⁵

In questo trionfo del materico, la stessa parola ghiaccia e letteralizza, pensiamo solo a l’uso di «gelatina»⁴⁶ o di «stanno freschi»⁴⁷ come felicemente evidenziato da Bellomo.⁴⁸

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Su tutt’altra posizione, invece, si assesta Marco Santagata che nel suo *L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante*, Bologna, Il Mulino, 2011, propone e insiste su un Dante *mistificatore* (p. 10), *megalomane* (p. 255), *patologicamente egocentrico* (p. 285: se c’è una cosa di cui non bisogna aver paura è il sopravvalutare l’egocentrismo di quest’uomo). Ovviamente questa visione *orizzontale* del poema, non può essere una visione che mi appartiene e non può essere una visione che valorizza le connessioni con l’immaginale (che comunque implicano una trascendenza). Francamente negare proprio la valenza *terapeutica* della *Commedia*, pensare che alla fine di questa impresa e di questa esperienza Dante resti un inguaribile narcisista, credo non renda giustizia al messaggio etico e spirituale del poema sacro. Alla fine il misticismo dantesco, la visione estatica (che sia letteraria o “reale”) diventa morbo. Epilessia. E questo è un riduzionismo che spesso ho trovato non solo in Santagata, ma anche nei suoi epigoni o nei suoi ammiratori o amici.

⁴⁴ M. Cittadini, *Tutto è Paradiso*, Milano, Aporema Edizioni, 2021, p. 27.

⁴⁵ J. Hillman, *Il sogno e il mondo infero*, op. cit., p. 209.

⁴⁶ *Inf.* XXXII,60: degna più d’esser fitta in gelatina.

⁴⁷ *Inf.* XXXII,117: là dove i peccatori stanno freschi.

⁴⁸ S. Bellomo, *Tra giganti e traditori*, in S. Invernizzi, Marietti (a cura di) *Esperimenti danteschi, Inferno*, Genova-Milano, 2008, pp. 249-250.

I traditori scontano questo contrappasso, lontani dal calore della *caritas*, in una dimensione petrosa e agghiacciante.⁴⁹

L'immagine del lago di ghiaccio è potente. I commenti non trovano grandi difficoltà a spiegare il tipo di contrappasso.⁵⁰

Più difficile è cogliere le ragioni di un Dante così incrudelito, spergiuro, coinvolto in forme di violenza fisica e verbale, dove mostra atteggiamenti cruenti e feroci nei confronti di Bocca degli Abati e Frate Alberigo (a Ugolino riserverà una assenza di empatia).⁵¹ Cotanto *si specchia*⁵² Dante in questi dannati da rimanerne esposto e contagiato.

Questo mondo intirizzito, sospeso, raggelato è il luogo psichico della paura e del terrore. Il freddo glaciale è freddo psicopatico e paranoico e per affrontarlo richiede freddezza.

Dante diventa colui che tradisce i traditori. La forma più sadica e sottile di contrappasso.

Dante è il torturatore. La sua è la crudeltà del ghiaccio, come scrive Hillman, il che significa «prendere coscienza del nostro desiderio di mentire e di tradire, di uccidere nostro fratello».⁵³

Dante arriva a guardare in faccia la propria Ombra. Questo però è necessario. L'approccio archetipico segue la massima *similia similibus curantur*.⁵⁴

È da questa discesa che Dante può riprendere la sua risalita. Solo dopo aver attraversato Lucifero ci sarà un principio di scioglimento. Alla fine sarà un "ruscelletto"⁵⁵ a indicare la nuova via. Il lago ghiacciato di Cocito, lo specchio vitreo e immobile, opera al Nero del processo alchemico, cede il posto a questo movimento energetico. Il ruscelletto torna a scorrere. Ritorniamo in movimento.

⁴⁹ Rimando al commento di Ferretti Cuomo p. 841.

⁵⁰ Stando solo ai più recenti: Bellomo: è facile intuire (...) che il gelo allude all'odio, come il calore all'amore, e la postura cui i dannati sono obbligati con il viso rivolto in giù, da una parte è «*mos comunis proditoris*» (Benvenuto) dovuto alla loro falsità, dall'altra è segno di disumanità, a p. 510 nell' *Introduzione* al canto XXXII; Malato: in vita ebbero il cuore così duro e sentimenti così glaciali da tradire le persone a p. 701 nel *Percorso narrativo* sempre del canto XXXII.

⁵¹ Mi sembra centrare bene la questione **Ferretti Cuomo** nella sua *Introduzione* a pag. 836 del canto XXXII.

⁵² *Inf.* XXXII, 54: disse: Perché cotanto in noi ti specchi?

⁵³ J. Hillman, *Il sogno e il mondo infero*, op. cit., p. 210.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Inf.* XXXIV, 130: d'un ruscelletto che quivi discende.

E questo avviene in Dante solo perché ha superato, sempre parole di Hillman, «la paura del nono girone, la paura di andare fino in fondo, fino a quegli abissi che in modo troppo affrettato e con troppa sicurezza definiamo psicotici».⁵⁶

5. *Una follia rosa sul monte di Venere*

Nel *Purgatorio* Dante sogna (e se fosse davvero esperienza *in somniis*, quella raccontata, interessante davvero sarebbe la riflessione metaonirica di un sogno dentro al sogno).

E nel sogno, nel canto nono, Dante viene rapito da un'aquila.

Avesse raccontato il sogno a Hillman, come paziente, si sarebbe sentito dire che sognare un'aquila indica una forza «imperiale, imperativa», è un simbolo «portatore di un grande messaggio, di una missione collettiva».⁵⁷

E Dante verrà appunto incoronato, re del Paradiso Terrestre,⁵⁸ e dall'alto investito di una missione poetico profetica.⁵⁹

Non sfugge però quanto il sogno sia immerso in una atmosfera perturbante,⁶⁰ tra riferimenti a stupri, incesti⁶¹ e rapimenti pederastici.⁶² Anzi, tutti e tre i sogni sono avvolti

⁵⁶ J. Hillman, *Il sogno e il mondo infero*, op. cit., pp. 211-212.

⁵⁷ J. Hillman (1992, 1988, 1990, 1991), *Presenze animali*, tr. it., Milano, Adelphi, 2016, p. 47.

⁵⁸ A. Camozzi Pistoja, *Un re sulla soglia del Paradiso terrestre – Per una lettura divinatoria del primo sogno di Dante [Il sogno dell'aquila e Lucia in Purgatorio 9]*, consultabile online al link https://www.academia.edu/916791/Un_re_sulla_soglia_del_Paradiso_terrestre_Per_una_lettura_divinatoria_del_primo_sogno_di_Dante_Il_sogno_dellaquila_e_Lucia_in_Purgatorio_9. Come Dizionario dei sogni in ambito medievale rimando a V. Cappozzo, *Dizionario dei sogni nel Medioevo. Il Somniale Danielis in manoscritti letterari*, Firenze, Olschki Editore, 2018 e in particolare sul sogno dell'aquila rimando a p. 37: L'interpretazione del simbolo del rapace presente nel *Somniale Danielis* è «*Aquila super se volare honorem significat*», ed effettivamente il personaggio meriterà di andare avanti e di arrivare sulla sommità del *Purgatorio* fino al cerchio di fuoco della lussuria e dopo alla sfera del fuoco verso il *Paradiso*.

⁵⁹ G. Ledda, *La Bibbia di Dante*, Torino, Claudiana, 2015, pp. 83-94.

⁶⁰ G. Ledda, *Sulla soglia del Purgatorio: peccato, penitenza, resurrezione*, in Malato E. e Mazzucchi A. (a cura di), *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni*, I, *Purgatorio*, Roma, Salerno Ed., 2014.

⁶¹ La menzione al mito cruento di Procne, Tereo e Filomela è in *Purg.* IX, 13-15.

⁶² Ganimede viene evocato sempre in *Purg.* IX ai versi 22-24. Sulla vicenda del giovane troiano sottratto sotto gli artigli di Zeus in forma di aquila, i Padri della Chiesa hanno espresso pareri molto severi. Chi intendo il tutto come *stuprum* (Agostino), chi considerandolo come un mito che parlava di un rapimento

in una dimensione stregonica,⁶³ tra l'influsso freddo e oscuro di Saturno⁶⁴ e l'energia sensuale di Venere-Ciprigna.⁶⁵

D'altro canto è Venere stessa «lo bel pianeta»⁶⁶ che inaugura il viaggio trasformativo del *Purgatorio*. I critici ovviamente puntano su un'interpretazione sublimata di Venere/*agape* (anch se non mancano studiosi che riconoscono in questa Venere influssi oscuri)⁶⁷ senza pensare che proprio nella logica della *concordia oppositorum* è da intendersi l'influsso afroditico che domina la cantica in tutta la sua interezza.

Il «lume d'esta stella»⁶⁸ appare complesso e sfaccettato. Da una parte, come riporta il Buti, commentando questo verso paradisiaco, è vero che l'influsso di Venere genera:

«opere di lussuria, d'adulterio, di gesticolazioni, e di lascività di meretrici, moltitudine di spergiuri, di bugie e di coito in ogni spezie, (...) dilezione d'uomini», dall'altra però, il medesimo influsso caratterizza «bellezza, larghezza, pazienza, dolcezza, onestà di costumi, (...) umiltà in verso gli amici, (...) gaudio e letizia, saltazioni, uso di canto con canne e con leuto, di nozze, d'ornamenti e d'unguenti ottimi, sottigliezza in componere canzoni».

L'archetipo si presenta ambivalente e integrato: Afrodite Pandémia domina i due regni inferiori, tanto nella bufera infernale che infierisce su Francesca, quanto attraverso la fiamma, *flamma libidinis*, che in vita aveva infiammato i poeti lussuriosi incontrati nell'ultima cornice del *Purgatorio* (Guinizzelli e Arnaut, rispettivamente *padre* e *madre* del parlare poetico). Medesima fiamma che diventa passione sublimata e si trasforma in vero amore verso Dio.⁶⁹

in libidinum (Arnobio). Su questo rimando a G. Barucci, "Simile a quel che talvolta si sogna". *I sogni del Purgatorio dantesco*, Firenze, Le lettere, 2015, p. 85.

⁶³ G. Barucci, "Simile a quel che talvolta si sogna", op. cit.

⁶⁴ *Purg.* XIX, 1-3.

⁶⁵ *Purg.* XXVII, 94-96.

⁶⁶ *Purg.* I, 19.

⁶⁷ Sulla questione, a livello riassuntivo, propongo la lettura di G. Muresu, *Catone il «sacrificio» per la libertà*, in G. Rati (a cura di), *Lectura Dantis Interamnensis. Purgatorio*, Roma, Bulzoni, 2009, pagg. 24-32 e quella di M. Aversano, *Il velo di Venere*, Napoli, Federico & Ardia, 1984, pp. 55-60.

⁶⁸ *Par.* IX, 33.

⁶⁹ E. Minguzzi, *il Dizionario dantesco. Le parole ermetiche della Divina Commedia*, Brescia, Editrice Morcelliana, pp.288-289.

Questo non è in contraddizione. Per Hillman sarebbe un esempio mirabile di integrazione psichica attraverso la poesia.

E se provassimo a vedere il Purgatorio come Monte di Venere? Quali potrebbero esserne le conseguenze? Che cosa potrebbe capitare ad un pellegrino che si ritrova a viaggiare in una dimensione non estranea al piacere, ai turbamenti, persino paga di certe mollezze?

Potrebbe capitare che Dante si perda ad ascoltare ammaliato, «fisso»,⁷⁰ il canto ipnotico di Casella, l'amico sirena. Potrebbe capitare che si soffermi a ridere⁷¹ con Belacqua, un pigrone che sembra quasi rappresentare la Pigrizia stessa. Dante s'impiglia,⁷² si trattiene e intrattiene. Si distrae in questo mondo che attrae. Il Purgatorio sembra avere il fascino stordente del fiore di loto. Persino la natura della valletta dei Principi, una valletta dai colori inverosimili, da miniatura medievale,⁷³ diventa una natura seduttrice, dove vediamo apparire addirittura il demonio, in una rivisitazione del serpente tentatore, o meglio, di una «biscia»⁷⁴ tentatrice (perché questo è anche il regno del Femminile Sacro)⁷⁵.

Il cammino viene spesso rallentato da dolcissime malie. L'integrazione dell'Ombra non avviene sempre in modo sereno. Anche le similitudini con il mondo pagano diventano similitudini traboccanti erotismo. L'influsso di Venere sembra dominare le cornici sdoganando una fantasia libidica altrimenti proibita. E quindi diamo il via a sirene,⁷⁶ puttane che si abbandonano a baci lascivi con giganti,⁷⁷ Cesare «regina»⁷⁸ e regine lussuose infoiate da torelli.⁷⁹ Nel Paradiso Terrestre le visioni allucinate della processione mistica sono accompagnate dalla presenza sensuale delle ninfe.⁸⁰ E proprio nel Paradiso Terrestre, alfa di tutta la vicenda biblico-cristiana, un'indicibile sacerdotessa compare sotto

⁷⁰ *Purg.* II, 118.

⁷¹ *Purg.* IV, 121.

⁷² *Purg.* V, 10: Perché l'animo tuo tanto s'impiglia.

⁷³ *Purg.* V, 73-75.

⁷⁴ *Purg.* VIII, 97-99.

⁷⁵ Su questo rimando a M. Cittadini, *Da Medusa a Maria*, op. cit.

⁷⁶ *Purg.* XIX, 19.

⁷⁷ *Purg.* XXXII, 151-153.

⁷⁸ *Purg.* XXVI, 78.

⁷⁹ *Purg.* XXVI, 40-42.

⁸⁰ S. Mati, *Ninfa in labirinto. Epifanie di una divinità in fuga*, Bergamo, Moretti & Vitali, 2006. Sulla presenza delle ninfe all'interno del poema rimando al mio dialogo con Susanna Mati, consultabile online al link: <https://www.youtube.com/watch?v=jJCVqHWqCIA&t=2s>.

forma di Proserpina,⁸¹ proprio nell'attimo prima di essere rapita/violata da Ade, suo zio, a risplendere come una Venere trafitta d'amore.⁸²

D'altronde Enea era figlio di Venere, e Dante di Enea ne è la controfigura cristiana.

Sembra quasi che una «follia rosa»,⁸³ come la definirebbe Hillman, serpeggi seducente lungo tutto il Purgatorio, dalla spiaggia dei negligenti fino al giardino umido dell'Eden. Sembra quasi che l'immaginale dantesco ridoni cittadinanza a eventi, pensieri, comportamenti che appaiono osceni, bizzarri e tormentati.

Alla fine Beatrice metterà ordine a tutto questo, presentandosi in veste di Minerva.

6. *Beatrice, Minerva e Gorgone*

Beatrice appare a Dante, sulla cima del *Purgatorio*, terribile come «ammiraglio» (*Purg.* XXX, 58), cerchiata delle «fronde di Minerva» (*Purg.* XXX, 68).

Nominare Atena/Minerva, a livello archetipico, non è cosa innocua.

Atena è la paladina di un femminile virilizzato, funzione del maschile, a partire dalla sua nascita dalla testa di Zeus. Gli archetipi non sono pacifici, né tanto meno lineari. Nonostante queste contraddizioni, nonostante nella Dea siano compresenti elementi luminosi ed elementi barbarici, per Hillman, Atena è la persona archetipica che sta dentro la fantasia della normalità. Il suo ruolo è quello di imbrigliare. Atena è la coscienza severa, giudicante, che ci costringe alla responsabilità. Pur senza figli è comunque *madre*, anche se la sua è una maternità istituzionalizzata che si estende sulle corporazioni di uomini o confraternite. Atena è una coscienza legata al paterno, al maschile, alla coscienza civilizzata. Nel suo dominio non c'è spazio per il mondo infero. Atena/Minerva per Hillman è la Gorgone che sovrintende e custodisce un ordinato universo della *normalizzazione*. Ma per Hillman era anche chiaro quale potesse essere il vicolo cieco, il nodo di questa coscienza atenia e lo vedeva nell'intreccio di «pensiero normativo e pensiero oggettivo».⁸⁴

Una sorta di angoscia della necessità che non tollera nessun comportamento fuori dalla norma (intesa come medianità statistica, ideale da agganciare ad un determinato parametro). In questa scena Beatrice rimette “in riga” Dante, che si sta abbandonando a un

⁸¹ *Purg.* XXVIII, 49-51.

⁸² *Purg.* XXVIII, 64-66.

⁸³ J. Hillman (2007), *Le figure del mito*, tr. it., Milano, Adelphi, 2014, pp. 179-207.

⁸⁴ J. Hillman (1985 e 1974), *La vana fuga degli Dei*, op.cit., pp. 143-148.

troppo svenevole lamento pagano verso il proprio maestro scomparso.⁸⁵ I motivi per cui piangere sono ben altri e sarà lei a determinarli. Questo fa Atena. Non ammette psicopatologie, non ammette debolezze, non ammette di volgersi al passato. Non ammette pensieri che possano essere osceni, bizzarri e tormentati. Paradossalmente, Atena non ammette politeismi.

Sembra quasi una resa dei conti. Beatrice si scaglia contro le sirene tentatrici, le pargolette, i falsi piaceri, le illusioni, che avrebbero deviato l'amore del poeta.

Stiamo attenti però a non assolutizzare e a non *ammalare l'archetipo*, come direbbe Hillman, sbilanciandosi su una sola delle due polarità. *Questa Beatrice, a questo punto* del cammino, rappresenta una tappa iniziatica dove la distinzione netta tra femminile buono e femminile cattivo sembrerebbe avere più una valenza pedagogica che etica. Beatrice si serve, in questo punto, di una visione fortemente dualistica per raggiungere un obiettivo. Beatrice qui è tappa di un percorso iniziatico. L'integrazione avverrà nella cantica del *Paradiso*.⁸⁶

Si tenga conto che anche in Beatrice troviamo aspetti di metamorfosi gorgonica.⁸⁷ Noi vediamo come ella appaia velata come l'Iside di qualche mistero eleusino (miei i corsivi):

Ma perch'io veggio te ne lo 'ntelletto
fatto di pietra e, impetrato, tinto,
sì che t'abbaglia il lume del mio detto.
(*Purg.* XXXIII, 73-75)

Addirittura gli occhi di Beatrice sono «smeraldi» (*Purg.* XXXI, 116), che da una parte mantengono forti capacità riflettenti (e di questo ne abbiamo conferma nei lapidari dell'epoca), dall'altra sono occhi che mantengono una fortissima connotazione minerale. Beatrice è una Medusa che pietrifica e al tempo stesso libera. Il che rientra perfettamente nello statuto di Dama Soprannaturale.⁸⁸

⁸⁵ Sui parallelismi tra il pianto di Dante per Virgilio e quello di Orfeo per Euridice rimando al commento di Robert Hollander *ad loc.* *Purgatorio* XXX, 49-51.

⁸⁶ Sugli aspetti integrati tra Beatrice e Anti Beatrice rimando al mio *Da Medusa a Maria*, op. cit., pp. 125-151.

⁸⁷ G. Cerri, *Dante e Omero. Il volto di Medusa*, Lecce, Argo, 2007, p. 42.

⁸⁸ E. Zolla, *L'amante invisibile. L'erotica sciamanica nelle religioni, nella letteratura e nella legittimazione politica*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2018⁴, p.110: "La ferma signoria significa che la Dama sarà tremenda, pietrificante, inflessibile contro ogni reazione automatica, puramente umana: nulla

Beatrice e anti-Beatrice coincidono, così come all'interno dell'archetipo coesistono polarità opposte. Non a caso, sul pettorale di Atena/Minerva, a livello iconografico noi vediamo proprio la testa di Medusa, come amuleto repellente.

Medusa in quanto Madre Buona «è la signora della porta d'Oriente, la porta della nascita; in quanto Madre Terribile, essa è la signora della porta d'Occidente, della morte e dell'ingresso soffocante negli inferi. Per accedere ai Cieli paradisiaci bisogna esserne degni. Beatrice diventa al tempo stesso la custode e la soglia da varcare».⁸⁹

vorrà tollerare che non sia alla sua altezza, che non risponda alla beatitudine, come dirà Beatrice a Dante alla fine del *Purgatorio*”.

⁸⁹ M. Cittadini, *Tutto è Paradiso*, op. cit., p. 108.

7. Dante puer mercuriale

Oltre alla polarità Madre buona/Madre terribile ben presente all'interno del poema,⁹⁰ una polarità poco esplorata, ma densa di suggestioni è quella *puer/senex*⁹¹, cuore di un altro classico intramontabile di Hillman: *Puer aeternus*.⁹²

Nel libro, dopo un breve riepilogo delle coppie antitetiche che orientano la nostra psiche (maschile e femminile, Io e Ombra, razionale e irrazionale, etc...), viene approfondita la coppia *puer* e *senex*. Ciascun archetipo viene inteso sia a livello positivo che negativo, singolarmente, e in opposizione/integrazione tra loro. L'obiettivo è quello di una *coniunctio* alchemica.⁹³

E veniamo quindi ad alcuni rapidi confronti con Dante.

Ad esempio, confrontando i due testi, il temperamento *senex* al negativo lo troviamo proprio in Lucifero: nella sua «freddezza che può esprimere anche una distanza», nel suo abitare la «periferia estrema della realtà», nel suo essere «*fattore di coagulazione*»,⁹⁴ ma soprattutto nella sua «ghiottoneria» e «rapacità smisurata»⁹⁵ che lo rendono vera e propria divinità saturnina che si nutre dei propri figli.

Sempre in Hillman, questa polarità *senex* al negativo è caratterizzata da una sessualità che non ama «accompagnarsi e intrattenersi con le donne»⁹⁶ (e quindi chissà che anche Brunetto Latini, padre e maestro, nella sua complessità, non mostri proprio l'ambiguità del temperamento *senex*).

⁹⁰ Oltre al già citato *Da Medusa a Maria*, consiglio per approfondire le valenze del femminile archetipico all'interno del poema, G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Beatrice, Maria e altre 'Dee'*, Bergamo, Lemma Press, 2020.

⁹¹ Su questo aspetto Gianni Vacchelli e io abbiamo tenuto tre dialoghi in modalità *online*, consultabili su *Youtube*, digitando "Dante tra puer e senex".

⁹² J. Hillman (1964 e 1967), *Puer aeternus*, tr. it., Milano, Adelphi, 2011¹².

⁹³ Ivi, p. 76.

⁹⁴ Ivi, p. 81.

⁹⁵ Ivi, p. 82.

⁹⁶ *Ibidem*.

Il temperamento *senex* al positivo lo vediamo nei grandi vecchi e padri amorevoli presenti nel poema, *in primis* Cacciaguida, San Pietro e Bernardo: loro è la creatività del contemplativo, «la teologia e il furore profetico».⁹⁷

Hillman scrive,

Il Puer vaga per spendere e per catturare, per accendere, per tentare la sorte, ma senza lo scopo di tornare a casa. Nessuna moglie lo attende, non ha figli a Itaca.⁹⁸

E il pensiero nostro corre all'ardore di Ulisse. Ardore *puer*, al negativo, che si costruisce proprio in una componente anti-relazionale.⁹⁹ E sempre in chiave *puer* Ulisse appare a noi dove visione della meta da raggiungere e meta stessa sono una cosa sola. In lui riconosciamo del *puer* al negativo, «la velocità, la fretta – perfino la scorciatoia», dal momento che in quanto *puer* Ulisse «non sopporta la tortuosità, il tempo e la pazienza».¹⁰⁰ È interessante però, che se vediamo alcune caratteristiche del *puer* al positivo, in totale complementarità con quanto appena visto, Dante rientra pienamente in questo tipo di profilo (e quindi ancora più giustificata l'abbinata Dante/Ulisse tanto studiata dalla critica dantesca, in relazione all'archetipo).

«Il Puer, scrive Hillman, non è destinato a camminare, ma a volare»: e infatti vola Ulisse nel suo catastrofico «folle volo», (*Inf.* XXVI, 125) e vola Alighieri/*aliger* il suo «alto volo» supportato dalla Dea.¹⁰¹

⁹⁷ Ivi, p. 85.

⁹⁸ Ivi, p. 98.

⁹⁹ Sul disastro relazionale dell'anti eroe greco mi permetto di rimandare al mio discorso tenuto il 19 maggio 2023 a Ravenna, "Ulisse, una controeducazione relazionale" all'interno del Congresso Internazionale di Studi Danteschi e presente online: https://www.academia.edu/102013035/Ulisse_una_controeducazione_relazionale.

¹⁰⁰ J. Hillman, *Puer aeternus*, op. cit., p. 98.

¹⁰¹ *Par.* XV, 52-54 (miei i corsivi): Solvuto hai, figlio, dentro a questo lume/ in ch'io ti parlo, mercé di *colei/ ch'a l'alto volo ti vestì le piume*; e *Paradiso* XXV, 49-51: E *quella pīa che guidò le penne/ de le mie ali* a così *alto volo,* a la risposta così mi prevenne. Da notare che in entrambe le citazioni l'alto *volo* è garantito da una donna.

Tanto Ulisse precipita, perché il suo aspetto *puer* è intimamente legato al polo ascensionale di *Icaro-Ganimede*,¹⁰² tanto Dante riesce nella propria impresa perché sa integrare il proprio archetipo con quello della Grande Madre.¹⁰³

E infatti, sempre per Hillman, il *puer* non ha bisogno di rapporti con una donna, a meno che essa non sia «una figura materna che possa rispecchiare ammirando, senza turbare quell'esclusiva e ermafroditica unione con la propria essenza archetipica».¹⁰⁴ E qui le possibilità di indagine e sviluppo sul rapporto tra Dante e un materno negato e il rapporto tra Dante e un materno reintegrato in Maria/Beatrice (ma pure negli gli stessi aspetti materni presenti in Virgilio) sono molte.

E sempre andando di carotaggi, Dante, come *puer*, è legato fortemente all'archetipo di Mercurio, fanciullo divino per eccellenza (assieme a Dioniso), a partire dal “lume pregno” del proprio influsso astronomico.¹⁰⁵

Mercurio è, per Hillman, il dio della rivelazione.¹⁰⁶ Non a caso, proprio nel momento in cui Dante ci condanna alle sue terzine più enigmatiche:

O voi ch'avete li 'ntelletti sani,
mirate la dottrina che s'asconde
sotto 'l velame de li versi strani.
(*Inf.* IX, 61-63)

Abbiamo l'apparizione di un messo celeste, armato di verghetta/caduceo,¹⁰⁷ in grado di farci proseguire nel nostro viaggio *ermetico*¹⁰⁸ all'interno delle «segrete cose» (*Inf.* III, 21).

¹⁰² J. Hillman, *Puer aeternus*, op. cit., p. 117.

¹⁰³ J. Hillman, *Puer aeternus*, op. cit., p. 99: «La Grande Madre alimenta il loro fuoco (...) e rinfocola la loro fiamma con promesse di successo e di conquista sul mondo orizzontale.

¹⁰⁴ J. Hillman, *Puer aeternus*, op. cit., p. 100.

¹⁰⁵ *Par.* XXII, 112: O gloriose stelle, o lume pregno; Le stelle sono quelle dei Gemelli, segno natale del poeta. Ma l'influsso pregno di virtù, come si può leggere in molti commenti, è quello di Mercurio. Così scrive il Lana *ad locum*: Gemini si è casa de Mercurio, lo quale si è significador de scrittura e de scienza e de cognoscenza.

¹⁰⁶ J. Hillman, *La vana fuga dagli Dei*, op. cit., pp. 62-74.

¹⁰⁷ L'abbinata messo celeste Mercurio è ben presente in Benvenuto da Imola.

¹⁰⁸ Fondamentale al riguardo E. Minguzzi, *il Dizionarietto dantesco*, op. cit.

Senza l'alato Mercurio, parafrasando James Hillman, noi resteremmo congelati al valore letterale del poema.¹⁰⁹ Dante/Mercurio è colui che ci permette di viaggiare sicuri all'interno del mondo immaginale. Il *velame* trova la sua chiave nei quattro livelli di lettura, passando dalla pietra rozza/infernale del livello letterale, alla fiamma mistica del livello anagogico.¹¹⁰ Per Hillman fortissimo è il legame tra *velo* e *rivelazione*¹¹¹ che solo lo spirito mercuriale può decodificare.

Non solo.

Mercurio è un incorreggibile burlone. Suoi gli scherzi, i tiri birboni. E quindi perché non riscoprire una componente ludico fanciullesca in un Dante sempre a noi presentato con piglio grifagno e corrucciato? Se non ci lasciassimo sempre intimorire dall'apparente monumentalità della cattedrale dantesca, ci accorgeremmo che al contrario sono numerosi i momenti in cui il poeta gioca. Gioca con noi, con le nostre aspettative, con i suoi personaggi. È un Dante bambino. Un Dante comico che ci guida verso la felicità.¹¹²

Come Mercurio Dante è psicagogo. Come Mercurio Dante è retore, poeta e maestro di dialettica.

Ovviamente le doti oratorie, tipiche del *puer* Mercurio, in chiave manipolatoria¹¹³, le ritroviamo proprio nell' «orazion picciola» (*Inf.* XXVI, 122) di Ulisse.

¹⁰⁹ J. Hillman, *La vana fuga dagli Dei*, op. cit., p. 62: L'anima mercuriale fornisce l'orecchio capace di distogliere la mente dall'udire il vero significato. Senza Ermes il Messaggero, le allusioni e i gesti divini diventano ingiunzioni letterali.

¹¹⁰ Dall'introduzione di Grazia Marchianò: Come va letto un antico testo? In quattro modi: la sua lettera è la terra; la sua morale è l'acqua, purificatrice dell'animo che legge; la sua allegoria è l'aria, che solleva al di sopra del testo stesso; la sua anagogia è il fuoco nascosto che arse l'autore e deve infervorare il lettore penetrante, spingendolo alla massima perfezione, in Zolla E., *Le meraviglie della natura. Introduzione all'alchimia*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2019².

¹¹¹ J. Hillman, *La vana fuga dagli Dei*, op. cit., pp. 72-74.

¹¹² Anche in questo caso pioniere è Gianni Vacchelli, il quale propone Dante come *homo ludens* (all'interno di una vera e propria teologia ludica) in G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante. Un'iniziazione alla Commedia*, Milano-Udine, Mimesis, 2021², pp. 209-210. Su Dante bambino per i bambini, rimando sempre di Vacchelli, *Id., Dante e i bambini*, Bergamo, Lemma Press, 2019.

¹¹³ B. Basile, *Tragedia di Dante, tragedia di Ulisse*, in *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, Inferno (2 voll)*, a cura di E. Malato e A. Mazzucchi, Salerno Editrice, Roma, 2013, pp.823-850. E in particolare aggiunge: Le parole di Ulisse – diciamolo chiaramente – sono l'apologia del greco *fandi ficator*, p. 840.

Alto eloquio, misto a rapidità contraddistinguono anche il monologo di Giustiniano il quale come già evidenzia l'anonimo estensore, contemporaneo di Dante, degli *argumenta* in prosa dei vari canti, (mio il corsivo): *sotto brevità*¹¹⁴ narra tutti li grandi fatti operati per li Romani sotto la 'nsegna de l'aquila. E Giustiniano, spirito mercuriale, appartiene a pieno titolo, alle potenzialità volatili e retoriche del *puer*.

8. Nel nome di Dioniso

Torno alle pagine di *Dante e la selva oscura* di Vacchelli, testo che mi ha orientato per tenere la rotta in una materia così tanto vasta e dispersiva: Detto per inciso: sul dionisiaco nella *Commedia*, occultato fin che si voglia, molto dobbiamo ancora studiare e scoprire.¹¹⁵

Già nel canto primo dell'*Inferno*, viene agita una prima distinzione tra la selva, femminile, proteiforme, con le sue fiere – anch'esse metamorfiche¹¹⁶ - e il colle, maschile, illuminato da un sole apollineo, in una tensione basso/alto – buio/luminoso – ventre/testa propria della tensione apollineo/dionisiaco.¹¹⁷

Questa tensione viene evidenziata, in ottica complementare alla mia, da Raffaele Pinto, il quale individua come:

predicati del femminile sono, sul piano simbolico, la luna, il basso, la sinistra, la notte, il buio, lo scuro, il pesante, il rovescio, il freddo, l'umido, l'inferiore” e come “predicati del maschile” “il sole, l'alto, la destra, il giorno, la luce, il chiaro, il leggero, il diritto, il caldo, il secco, il superiore.”¹¹⁸

Queste, torno a ripetere, sono fratture, tensioni dicotomiche, opposizioni necessarie nel primo canto e nella prima cantica in generale, che andranno poi a integrarsi lungo il poema.

¹¹⁴ L. Marozzi, *Il processo al presente*, in *Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, Paradiso*, op. cit., primo volume, in particolare pp. 163-166.

¹¹⁵ G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, op. cit., p. 45.

¹¹⁶ Sull'idea di una fiera unica entità luciferina e diabolica rimando alla *lectura* di *Inferno I*, a cura di Guglielmo Gorni, presente in *Lectura Dantis Turicensis, Inferno*, a cura di G.Guntert e M.Picone, Firenze, Cesati, 2000.

¹¹⁷ Su questa tensione, oltre ai contributi di Hillman, consiglio la lettura di C. Paglia (1990), *Sexual Personae. Arte e decadenza da Nefertiti a Emily Dickinson*, tr.it., Torino, Einaudi, 1993.

¹¹⁸ R. Pinto, *La selva e il colle. La ermeneutica dei generi nel I canto dell'Inferno*, consultabile online al link: https://www.academia.edu/67791775/La_selva_e_il_colle.

Di questo parla l'Inferno. Di questo parla, se ci lasciamo ingannare e se ci fermiamo alla prima cantica. Queste opposizioni sono apparenti, se le leggiamo all'interno dell'opera (alchemica) più ampia. Non rendono la complessità del pensiero dantesco, che è un pensiero unificante. Che mira alla pacificazione tra gli opposti. Una lettura che vede la totale integrazione dell'Ombra.

Proseguiamo con gli elementi dionisiaci che agiscono nel poema.

Prima di tutto, per Hillman, Dioniso è signore dell'Iniziazione e la *Commedia* è cammino di iniziazione e di *iniziazioni*.¹¹⁹

Inoltre, Dioniso regna sulle terre di confine della nostra geografia psichica.¹²⁰ Impossibile quindi dire se l'elemento dionisiaco vada a trovarsi nel pazzo o sano, nello scatenato o malinconico, nel dualismo maschio o femmina, conscio o inconscio.¹²¹ Quello che opera la coscienza dionisiaca è la congiunzione di quanto noi crediamo essere separato o distinto. Esiste un dionisiaco oscuro e minaccioso, un dionisiaco presente in un femminile mostruoso, non lavorato (Gorgoni, arpie, furie), un dionisiaco ctonio, repellente (pensiamo solo ai gironi più violenti e scatologici di Malebolge), ma questo è un dionisiaco facile, moralizzato sotto lo sguardo del pensiero apollineo.

Paradossalmente l'Inferno brilla nel regime diurno delle antitesi, del distinguere, del separare, del moralmente nitido. Un regime che si configura ad una dominante posturale,¹²² una cooperazione di sensi sociali legati alla distanza, alla vista e all'udito.

Questo dionisiaco osceno, grottesco, orrorifico, accomuna Dioniso ad Ade, signore delle ombre e delle anime.¹²³

In nome di Dioniso va considerata l'immaginale bisessuale, l'androginia¹²⁴ alchemica, che caratterizza tanto un Virgilio materno quanto una Beatrice «ammiraglio» (*Purg.* XXX, 58)

¹¹⁹ Su questo punto il rimando è doveroso a tutte le opere di Vacchelli, presenti in *Bibliografia*, e in particolare a *Id, L'«attualità» dell'esperienza di Dante*, op. cit., pp. 10-16.

¹²⁰ J. Hillman (1972), *Il mito dell'analisi*, tr. it. Adelphi, Milano, 2009⁹, p. 282.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² G. Durand (1963), *Le strutture antropologiche dell'immaginario. Introduzione all'archetipologia generale*, tr. it. Edizioni Dedalo, 2013¹, pp. 58-59.

¹²³ J. Hillman, *Il mito dell'analisi*, op. cit., p. 284.

¹²⁴ Su questo aspetto rimando agli atti della giornata di studi, tenuta a Lugano, il 18 maggio del 2024, ora in M. Cittadini *Poeti mamme e poeti regine: esempi di femminilizzazione dionisiaca nella Commedia* in *Id.*, (a cura di), *L'androginia nella Commedia*, in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 52 – 81.

o Beatrice/Cristo,¹²⁵ una coscienza archetipica fluida che propone una Francesca *attiva* e virile, a identificarsi in Enea, e un Dante capace di immedesimarsi in Didone, Semele e Isifile.¹²⁶

Dante partecipa simbolicamente ad entrambi i sessi, come Tiresia. L'unico racconta Hillman, capace di mantenere il senno in casa di Ade. Morte e coscienza bisessuale sono intrinsecamente connesse a Dioniso.¹²⁷

Questa vitalità dell'archetipo, consapevole o meno in Dante, è alla radice della potenza e della rigenerazione psichica che il poema fieramente agisce.

Ma più interessante e inatteso è il dionisiaco che si manifesta in Paradiso: il dionisiaco gioioso nelle danze di saggi autorevoli in vesti di fanciulle,¹²⁸ oppure dell'evangelista Giovanni presentato anch'esso danzante come «vergine lieta»,¹²⁹ oppure nel già citato splendore fluido/igneo di un fiume di luce lattea, oppure nella presenza di santi che *s'inventrano* (*Par.* XXI, 84) o in quella di uomini di luce che *s'indiano* al punto da poter penetrare la folgore (*Par.* XXXII, 142 -144).

Un dionisiaco estatico fatto di luce sovrabbondante e al tempo stesso di caligini mistiche e luci tenebrose.¹³⁰

Come scrive Durand, «al regime eroico dell'antitesi succede il regime plenario dell'eufemismo... Chronos e Thanatos si congiungono a Eros».¹³¹

Non abbiamo più il rigore dualistico dell'*Inferno*, ma abbiamo la pienezza dell'Eros divino che eufemizza il contesto carnale. Il dionisiaco notturno e femminile prende il sopravvento. È il regno del *confondere* e del *mescolare*, è il grembo dionisiaco della Grande Madre. Dalla crisi dell'*Inferno* passiamo a Purgatorio e Paradiso, regni della trasformazione e dell'integrazione.

La dominante diventa *copulativa*, fatta di cortocircuiti sensoriali, sinestesi ardite, fenomeni cinestesici e musicali.

¹²⁵ *Purg.* XXX, 19: "Tutti dicean: "Benedictus qui venis!". Beatrice è il benedetto.

¹²⁶ Per l'integrazione femminile in Dante rimando al mio *Da Medusa a Maria*, op. cit., pagg. 76-77.

¹²⁷ J. Hillman, *Il mito dell'analisi*, op. cit., pp. 286-287.

¹²⁸ *Par.* X, 79: (riferito alle anime dei sapienti nel Cielo del Sole) donne mi parver, non da ballo sciolte.

¹²⁹ *Par.* XXV, 104. Su questa bellissima immagine, anche nei suoi sviluppi iconografici, rimando a C. Rossi, *San Giovanni androgino: la Johannesminne e la "vergine lieta" di Paradiso XXV, 104*, in M. Cittadini, *L'androgina nella Commedia*, op. cit., pp.82 - 107.

¹³⁰ M. Ariani, *Lux inaccessibilis*, op.cit., in particolare pp. 277-289.

¹³¹ G. Durand, *Le strutture antropologiche dell'immaginario*, op. cit., p. 236.

Predomina il senso del gusto: Dio è nutrimento. Dio è fonte di dolcezza. Tutto questo presuppone un retroterra mistico. La contemplazione richiede *sensi spirituali*,¹³² che si fanno vettori per orientarsi a Dio. Quindi Dio per essere conosciuto deve essere amato, anzi gustato, assaporato, mangiato. Così come l'amore di Dio è un amore che morde. Lascia il segno.¹³³

Quello che emerge, paradossalmente, è che il movimento da Inferno a Paradiso è un movimento da un regime diurno/apollineo, fatto di certezze, distinzioni, presunzioni, ad un regime notturno/dionisiaco, fatto di realtà fluttuanti, indefinite, polimorfe.

Finché non coglieremo la profondità dell'ebbrezza dionisiaca, della fusione mistica, presenti in questo poema, finiremo sempre per rileggere tutta la *Commedia* in chiave tragica e razionalista.

La lettura dionisiaca che Hillman propone è una lettura che applicata alla *Commedia* offre una visione *policentrica*, capace di «di circolazione e rotazione, dei va e vieni del flusso».¹³⁴

E torno a dire, questo è un aspetto del misticismo dantesco spesso osteggiato e frainteso, che è stato culmine degli studi di Marco Ariani, amico, maestro, dantista penetrante e raffinato conoscitore del pensiero immaginale di Hillman.¹³⁵

9. Congedo politeista

Concludendo: che cosa può darci in più Hillman della *Commedia*?

Credo che questo Dante politeista, mercuriale e dionisiaco, questo Dante *puer* e femminile, questo Dante totale, risolto e integrato, che fa pace con la propria Ombra, sia un Dante che si apre alla molteplicità, alla *concordia oppositorum*.

Un Dante che alla fine *piega* la diritta via e la incurva in *rota mystica* (secondo la tecnica della *rotatio*, ben chiara a Hillman).¹³⁶

¹³² M. Ariani, *Dante, la dulcedo e la dottrina dei "sensi spirituali"*, in Cerboni Baiardi G. (a cura di) *Miscellanea di studi in onore di Claudio Varese*, Manziana, Vecchiarelli, 2001, pp. 113-139.

¹³³ *Par.* XXVI, 51: con quanti denti questo amor ti morde.

¹³⁴ J. Hillman, *Il mito dell'analisi*, op. cit., p. 294.

¹³⁵ M. Ariani e P. Pampaloni, *Anima Mundi*, op. cit.

¹³⁶ J. Hillman (2010), *Psicologia alchemica*, tr. it., Milano, Adelphi, 2013, p. 279.

Come il *Pantheon* hillmaniano, non va inteso come neopaganizzazione fine a se stessa o *new age*, ma come capacità di rilegare il mondo in un tessuto archetipale; così in Dante diventa sguardo che sa conciliare rigore teologico e incandescenza politeistica.

Tanto in Dante, quanto in Hillman, il politeismo diventa principio di pluralità.

Pluralità delle immagini. Pluralità della mente. Pluralità del fare anima.

Questa proposta di accogliere uno sguardo notturno per spiegare il diurno, l'approccio archetipico di Hillman all'immaginale ben si adatta per comprendere al meglio l'alta fantasia dantesca.

Il pensiero politeista di Hillman, così radicale e spiazzante, diventa strumento per destabilizzare ogni monoteismo dell'anima.

Monoteismo che Hillman intende come ripiegamento della psiche nell'Io (in chiave erculeo e individualistica). Di contro, l'apertura al politeismo diventa per Hillman apertura alla comunità, manifesto politico di vita attiva e civile.

In questo la *Commedia* è opera che conduce il molteplice all'Uno e viceversa. Il paganesimo antico, la familiarità con il mondo mitico, diventa *forma mentis*.

Per questo la *Commedia* è opera di *iniziazioni*, ma anche di *cristianesimi*.¹³⁷ La *Commedia* diventa nozze mistiche, laboratorio alchemico, che pone pace tra tutte le cose del mondo da Dante conosciute, non senza tensioni, fatiche e a volte anche suture.¹³⁸

La spiritualità di Dante è spiritualità dell'armonia e dell'integrazione.

Il suo cristianesimo politeista non smussa le differenze, che non accetta l'inaccettabile, ma dove, ancora una volta prevalgono il discernimento degli spiriti, l'integrazione interiore e non la demonizzazione *tout court*.¹³⁹

Tutto questo, sia in Dante che in Hillman, diventa apertura al mondo. Responsabilità collettiva. Planetaria. La felicità finale diventa felicità pubblica.¹⁴⁰

¹³⁷ G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante*, op. cit., p. 216: Dante si è mosso con audacia e intelligenza tra più cristianesimi (biblico, della Grande Chiesa e dei suoi Padri, francescano – che sia di Francesco stesso, di Bonaventura, di Pietro Olivi o altri ancora –, gioachimita, scolastico – di Tommaso come di Alberto Magno etc. –, mistico, d'Occidente e d'Oriente, ereticale, gnostico, etc.), e ogni sapienza da lui esperibile e conoscibile, ovunque si manifestasse la luce del vero.

¹³⁸ Ivi, pp. 325-327.

¹³⁹ Ivi, p. 327.

¹⁴⁰ Su questo concetto rimando al discorso tenuto a Barcellona presso il CCCB "Centre de Cultura Contemporània de Barcelona", il 26 giugno 2023: *De Dante a Hannah Arendt, cap a la felicitat pública: La "rosa càndida"*, consultabile online al link:

Quello che Hillman pone è il primato delle immagini (siano esse simboli, archetipi, allegorie). L'immagine non può che essere aperta, plurale, anfibia, allusiva, ambivalente.¹⁴¹ Abbiamo visto come questo tipo di visione hillmaniana dona apertura alla *Commedia*, ne impedisce letture *monoteistiche* o facili riduzionismi, ne fa emergere tutta la sua larghezza e rotondità.

Il mondo infero di Dante/Hillman è il regno delle immagini. Il viaggio nell'al di là è un cammino nel molteplice, nell'infinità dell'anima.

Per Hillman (miei i corsivi):

fare «esperienza dell'anima» *al modo di Dante* significa che «la psiche è la vita delle nostre risposte estetiche; quel senso del sapore delle cose, quel fremito di eccitazione o di dolore, quel moto di ripugnanza o quell'allargarsi del petto: tutte queste primordiali reazioni estetiche del cuore sono l'anima stessa che parla».¹⁴²

Jung vedeva una forte contrapposizione tra psicologia politeistica e teologia monoteistica. E questa fu una sua tensione interiore e spirituale.¹⁴³

Dante in qualche modo trova una quarta dimensione, a questo problema, che sembra conciliare il tutto. La *teologia politeistica* di Dante è una forma di spiritualità immaginale (al tempo stesso ortodossa e eterodossa) capace di mantenersi salda nella dottrina, ponendo a fondamento la Bibbia e la Parola Sacra (Padri della Chiesa compresi), ma capace anche di aprirsi ad una faccia interiore nascosta, che include «*ombra*, femminilità, Mercurio e passato pagano»,¹⁴⁴ accostando al «Cristo dell'ortodossia, la ricchezza delle immagini alchemiche».¹⁴⁵

https://www.academia.edu/104422935/Candida_Rosa_da_Dante_a_Hannah_Arendt_verso_la_felicit%C3%A0_pubblica.

¹⁴¹ P. Mottana, *La "controeducazione" di James Hillman*, op.cit., p. 59.

¹⁴² La citazione di Hillman da *Fuochi blu*, p. 434, abbinata alle *Terze rime* di Dante, è inclusa in M. Ariani e P. Pampaloni, *Anima Mundi*, op. cit., pp. 51-52.

¹⁴³ D.L. Miller e J. Hillman, *Il nuovo politeismo*, op. cit., p. 136.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

Bibliografia

OPERE DI DANTE

Il testo critico della *Commedia* è quello stabilito da G. Petrocchi, Le Lettere, Firenze, 1991-1997 (4 voll.).

2013 *Inferno* a cura di Saverio Bellomo, Torino, Einaudi.

2022 *Inferno*, edizione critica e commento a cura di Luisa Ferretti Cuomo, Elisabetta Tonello, Paolo Trovato, Limena (PD), libreriauniversitaria.it.

STUDI SU DANTE E LE SUE OPERE

G. Inglese, *Dante guida alla Divina Commedia*, Roma, Carocci, 2018⁷.

E. Malato, *Dante*, Roma, Salerno Editrice, 2017.

COMMENTI ALLA COMMEDIA

Lectura Dantis Turicensis, Inferno, a cura di G. Guntert e M. Picone, Firenze, Cesati, 2000.

Esperimenti danteschi, Inferno, a cura di S. Invernizzi, Marietti, Genova-Milano, 2008.

Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, Purgatorio (2 voll), a cura di E. Malato e A. Mazzucchi, Roma, Salerno Editrice, 2014.

Lectura Dantis Romana, Cento canti per cento anni, Paradiso (2 voll), a cura di E. Malato e A. Mazzucchi, Roma, Salerno Editrice, 2015.

SAGGI CRITICI

M. Ariani e P. Pampaloni, *Anima Mundi. Per James Hillman. Con una nota di Roberto Calasso*, Milano, Adelphi, 2012².

M. Ariani, *Lux Inaccessibilis. Metafore e teologia della luce nel Paradiso di Dante*, Roma, Aracne, 2010.

C. Augias e M. Vannini, *Inchiesta su Maria. La storia vera della fanciulla che divenne mito*, Milano, Rizzoli, 2016.

M. Aversano, *Il velo di Venere*, Napoli, Federico & Ardia, 1984.

M. Barioglio e P. Mottana (a cura di), *Mèntori immaginali*, Bergamo, Moretti & Vitali, 2005

G. Barucci, "Simile a quel che talvolta si sogna". *I sogni del Purgatorio dantesco*, Firenze, Le lettere, 2015.

M. Cittadini, *Tutto è Paradiso. Lezioncine dantesche*, Milano, Aporema Edizioni, 2021.

M. Cittadini, *Da Medusa a Maria. Dante e il femminile*, Bolzano, QuiEdit, 2022.

M. Cittadini (a cura di), *L'androginia nella Commedia*, in THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS, vol. 8, no. 1, 2024.

G. Cerri, *Dante e Omero. Il volto di Medusa*, Lecce, Argo, 2007.

H. Corbin (1958), *L'immaginazione creatrice. Le radici del sufismo*, tr. it., Bari, Laterza, 2005.

G. Durand (1963), *Le strutture antropologiche dell'immaginario. Introduzione all'archetipologia generale*, tr. it., Edizioni Dedalo, 2013¹.

- G. G. Filippi, *Discesa agli inferi. La morte iniziatica nella tradizione hindū*, Roma, NovaLogos, 2014.
- J. Hillman (1964 e 1967), *Puer aeternus*, tr. it., Milano, Adelphi, 2011¹²
- J. Hillman (1972), *Il mito dell'analisi*, tr. it., Milano, Adelphi, 2009⁹
- J. Hillman (1979), *Il sogno e il mondo infero*, tr. it., Milano, Adelphi, 2010³
- J. Hillman (1985 e 1974), *La vana fuga degli Dei*, tr. it., Milano, Adelphi, 2008⁷.
- J. Hillman (1992, 1988, 1990, 1991), *Presenze animali*, tr. it., Milano, Adelphi, 2016.
- J. Hillman (2007), *Le figure del mito*, tr. it., Milano, Adelphi, 2014.
- J. Hillman (2010), *Psicologia alchemica*, tr. it., Milano, Adelphi, 2013.
- G. Ledda, *Visio diaboli mystica: ineffabilità e parodia*, in Id., *La guerra della lingua. Ineffabilità, retorica e narrativa nella 'Commedia' di Dante*, Ravenna, Longo Editore, 2002, pp. 159-173.
- G. Ledda, *La Bibbia di Dante*, Torino, Claudiana, 2015.
- G. Ledda, *Leggere la Commedia*, Bologna, il Mulino, 2016.
- A. Mazzarella, *Alla ricerca di Beatrice*, Milano, In & Out, 1991.
- S. Mati, *Ninfa in labirinto. Epifanie di una divinità in fuga*, Bergamo, Moretti & Vitali, 2006.
- D.L. Miller e J. Hillman (2016), *Il nuovo politeismo. La rinascita degli Dei e delle Dee*, tr.it., Milano, Mimesis, 2016.
- E. Minguzzi, *il Dizionarietto dantesco. Le parole ermetiche della Divina Commedia*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021.
- M. Mocan, *La trasparenza e il riflesso. Sull'alta fantasia in Dante nel pensiero medievale*, Milano, Mondadori, 2007.
- M. Mocan, *L'arca della mente. Riccardo di San Vittore nella Commedia di Dante*, Firenze, Olschki Editore, 2012.
- M. Mocan, *Immagine, figura, astrazione*, Roma, Salerno Editrice, 2022.
- G. Muresu, *Catone il «sacrificio» per la libertà*, in G. Rati (a cura di), *Lectura Dantis Interamnensis. Purgatorio*, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 9-95.
- C. Paglia (1990), *Sexual Personae. Arte e decadenza da Nefertiti a Emily Dickinson*, tr.it., Torino, Einaudi, 1993.
- A. Pagani, *Sottili satelliti nell'universo proustiano*, Ferrara, Librit Edizioni, 1994.
- R. Pinto, *La maladetta lupa del capitale. Il pensiero economico-politico di Dante*, Firenze, Franco Cesati Editore, 2022.
- M. Santagata, *L'io e il mondo. Un'interpretazione di Dante*, Bologna, Il Mulino, 2011.
- G. Vacchelli, *L'«attualità» dell'esperienza di Dante. Un'iniziazione alla Commedia*, Milano-Udine, Mimesis, 2019².
- G. Vacchelli, *Dante e la selva oscura*, Bergamo, Lemma Press, 2018.
- G. Vacchelli, *Dante e i bambini*, Bergamo, Lemma Press, 2019.
- G. Vacchelli, *Dante e l'iniziazione femminile. Beatrice, Maria e altre 'Dee'*, Bergamo, Lemma Press, 2020.
- C. Widmann, *La Divina Commedia come percorso di vita*, in 3 voll., Roma, Edizioni Magi, 2020.
- C. Widman, *Saprai di tua vita il viaggio. Prolegomeni a un'interpretazione psicologica della Divina Commedia*, Roma, Edizioni Magi, 2021.

C. Widmann (a cura di), *Dante e Jung. Una relazione a distanza*, Roma, Edizioni Magi, 2021.

E. Zolla, *L'amante invisibile. L'erotica sciamanica nelle religioni, nella letteratura e nella legittimazione politica*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2018⁴.

E. Zolla, *Dal tamburo mangiai, dal cembalo bevi... Lo stato mistico e altre questioni di antropologia spirituale*, (a cura di G. Marchianò), Venezia, Marsilio, 2021.